

INTELLECTUAL EDUCATION TECHNOLOGICAL SOLUTIONS AND INNOVATIVE DIGITAL TOOLS

International scientific-online conference

Part 47

February 3rd

COLLECTIONS OF SCIENTIFIC WORKS

AMSTERDAM 2026

INTELLECTUAL EDUCATION TECHNOLOGICAL SOLUTIONS AND INNOVATIVE DIGITAL TOOLS: a collection of scientific works of the International scientific online conference (3rd February, 2026) – Netherlands, Amsterdam : "CESS", 2026. Part 47– 84 p.

Chief editor:

Candra Zonyfar - PhD Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia Sunmoon University, South Korea.

Editorial board:

Martha Merrill - PhD Kent State University, USA

David Pearce - ScD Washington, D.C., USA

Emma Sabzalieva - PhD Toronto, Canada

Languages of publication: русский, english, қазақша, o'zbek, limba română, кыргыз тили, Հայերեն....

The collection consists of scientific researches of scientists, graduate students and students who took part in the International Scientific online conference.

"INTELLECTUAL EDUCATION TECHNOLOGICAL SOLUTIONS AND INNOVATIVE DIGITAL TOOLS". Which took place in Amsterdam on February 3rd, 2026.

Conference proceedings are recommended for scientists and teachers in higher education establishments. They can be used in education, including the process of post - graduate teaching, preparation for obtain bachelors' and masters' degrees. The review of all articles was accomplished by experts, materials are according to authors copyright. The authors are responsible for content, researches results and errors.

© "CESS", 2026
© Authors, 2026

TABLE OF CONTENTS

Ziyoda Akbarova <i>ATROF – MUHIT IFLOSLANISHI</i>	6
Umurova Khushvakht Khakimovna Bobojonova Durдона Khusniddin qizi <i>THE USE OF FILMS IN TEACHING ENGLISH</i>	20
Jonmuratov Numonjon Sherzod o'g'li <i>MELIORATIV NASOS AGREGATLARINING ENERGIYA SAMARADOR ISH REJIMLARINI AVTOMATLASHTIRILGAN BOSHQARUV TIZIMLARI ASOSIDA OPTIMALLASHTIRISH</i>	23
Qosimov Azimjon <i>INSONPARVARLIK TAMOYILLARINING PEDAGOGIK MOHIYATI VA ULARNING TA'LIM TIZIMIDAGI O'RNI</i>	27
Abdalova Guliston Nuranovna <i>USE OF IN VITRO IN GROWING GRAPE SEEDLINGS</i>	30
Mustafoeva Dilafuruz Ibodullaevna <i>MADANIY MEROSNI SAQLASH: HUQUQIY VA IQTISODIY YONDASHUVLAR</i>	33
Obobakirov Abdulvohid Nizomiddin o'gli <i>XX ASR 60-80-YILLARIDA FARG'ONA VODIYSI QISHLOQLARI INFRATUZILMASI: RIVOJLANISH OMILLARI VA IJTIMOY-IQTISODIY JARAYONLAR</i>	36
Narkulova Nozila Dilshod qizi <i>KASBIY TA'LIMDA TALABALARNI BAHOLASHNING ZAMONAVIY USULLARI</i>	41
Olimov Temur Hasanovich Atayev San'at Xojinazarovich <i>TA'LIM JARAYONI VA PEDAGOGIK FAOLIYAT TUSHUNCHASI-NING MAZMUN-MOHIYATI</i>	44
Rahmonov Nurali Inomjon o'gli <i>MUSTAQILLIK YILLARIDA O'ZBEKISTON KO'ZI OJIZLAR JAMIYATINING TASHKIL TOPISHI VA RIVOJLANISHI (1991-2020-YILLAR)</i>	48
Jurayev Xaydarjon <i>O'SMIRLIK DAVRIDA PSIXOTGA O'XSHASH SHIZOFRENIYA VA UNGA NAZARIY YONDASHUV PSIXOLOGIK DIAGNOSTIKA</i>	53
Rahmatullaeva Lobarxon <i>KIBER XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA INSON OMILINING O,RNI</i>	57
Гозиев Бехзоджон Джуманазарович <i>ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБУЧАЮЩИХ НАУЧНЫХ ИГР В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ</i>	61
Маждидов Руслан Рустам ўғли	64

**O‘SMIRLIK DAVRIDA PSIXOTGA O‘XSHASH SHIZOFRENIYA VA UNGA
NAZARIY YONDASHUV PSIXOLOGIK DIAGNOSTIKA**

University of business and science

Pedagogika va psixologiya kafedrası o‘qtuvchisi

Jurayev Xaydarjon Odilboyevich

<https://zenodo.org/10.5281/zenodo.18669795>

Annotatsiya: Mazkur maqolada o‘smirlik davrida uchraydigan psixopatga o‘xshash shizofreniyaning klinik-psixologik xususiyatlari hamda uning psixopatiyalar va xarakter aksentuatsiyalari bilan differensial diagnostikasi muammolari tahlil qilinadi. O‘smirlik davri shaxs va xarakter shakllanishining muhim bosqichi bo‘lgani sababli, shizofreniya aynan xarakterologik o‘zgarishlar ko‘rinishida namoyon bo‘lishi mumkin. Maqolada psixopatga o‘xshash shizofreniyaning asosiy belgilari, xususan, produktiv simptomlarning yo‘qligi yoki qisqa muddatli bo‘lishi, negativ simptomlarning esa dastlab yashirin tarzda namoyon bo‘lishi ilmiy manbalar asosida yoritilgan.

Kalit so‘zlar : o‘smirlik davri, psixopatga o‘xshash shizofreniya, xarakter aksentuatsiyasi, psixopatiya, differensial diagnostika, shizoidlashuv sindromi, negativ simptomlar, patologik qiziqishlar, xulq-atvor buzilishlari, klinik-psixologik xususiyatlar.

Аннотация: В данной статье анализируются клинико-психологические особенности психопатоподобной шизофрении, встречающейся в подростковом возрасте, а также проблемы ее дифференциальной диагностики с психопатиями и акцентуациями характера. Поскольку подростковый возраст является важной вехой в формировании личности и характера, шизофрения может проявляться именно в виде характерологических изменений. В статье рассматриваются основные симптомы психопатоподобной шизофрении, в частности отсутствие или кратковременное наличие продуктивных симптомов, в то время как негативные симптомы изначально проявляются неявно, основываясь на научных источниках.

Ключевые слова: подростковый возраст, психопатоподобная шизофрения, акцентуация характера, психопатия, дифференциальная диагностика, синдром шизоидизации, негативные симптомы, патологические интересы, расстройства поведения, клинико-психологические особенности.

KIRISH

O‘smirlik davrida, ayniqsa erkak jinsiga mansub shaxslarda uchraydigan shizofreniyaning kamdan-kam holatlari shunday kechadiki, kasallikning qaysidir bosqichida boshlanishida, o‘tkir xurujdan chiqish davrida, remissiya vaqtida yoki hatto butun kasallik davomida psixopatga o‘xshash xarakter o‘zgarishlari yetakchi o‘rinni egallamaydi. Bu o‘zgarishlar ko‘pincha konstitutsional psixopatiyalar shakllanishida kuzatiladigan holatlarga hamda xarakter aksentuatsiyalari fonida yuzaga keladigan, odatda “pubertat krizlari” deb ataladigan xulq-atvor buzilishlariga juda o‘xshash bo‘ladi. Ayniqsa, kasallikning barcha namoyon bo‘lishlari faqat psixopatga o‘xshash buzilishlar bilan cheklanib qolgan hollarda

alohida diagnostik qiyinchiliklar yuzaga keladi: psixopatga o'xshash sust kechuvchi

shizofreniya hamda uning nisbatan progredient shakllarining psixopatga o'xshash debyutlari shular jumlasidandir. Aynan differensial diagnostika bilan bog'liq qiyinchiliklar o'smirlar psixopatiyalari va xarakter aksentuatsiyalariga bag'ishlangan monografiyaga psixopatga o'xshash shizofreniya haqidagi bobni kiritishga sabab bo'lgan.

ADABIYOTLAR TAXLILI

K. Kalbaum (1890) tomonidan geboidofreniya tasvirlangan davrdan boshlab, o'smirlardagi shizofreniyada psixopatga o'xshash klinik manzaralar bir necha bor tadqiqotchilar e'tiborini jalb etgan. 1960-yillardan boshlab, sust kechuvchi shizofreniya muammosining dolzarblashuvi bilan bog'liq holda, ayniqsa o'smirlik davriga oid mahalliy ilmiy ishlanmalar soni sezilarli darajada ortdi (Nadjaro v R. A., 1965; Mestiashvili M. G., 1968; Yuriyeva O. P., 1971; Vrono M. L., 1971; Suxareva G. E., 1974; Lichko A. E., 1976, 1980; Isaev D. N., 1978; Tsutsulkovskaya M. Ya., Pekunova L. G., 1978; Guryeva V. A., Gindikin V. Ya., Isachenkova M. P., 1980 A. E. Lichko, 1979 bo'yicha keltirilgan). Ehtimol, bu holat zamonaviy rivojlanish akseleratsiyasi fonida o'smirlik davridagi shizofreniyada psixopatga o'xshash buzilishlarning ko'payishi va kuchayishi bilan izohlanadi (Syusyukalo O. D., Bolshakov A. G., Kashnikova A. A., 1978). Biz ma'lum bir davr mobaynida 12–17 yoshli shizofreniya bilan kasallangan o'smirlarning psixiatriya klinikasiga birinchi bor yotqizilgan 100 ta holatini tahlil qildik; ularning barchasida kasallik faqat psixopatga o'xshash buzilishlar bilan boshlangan edi. Keyingi kuzatuvlar shuni ko'rsatdiki, ularning 32 foizi psixopatga o'xshash sust kechuvchi shizofreniya, 68 foizi esa progredient shizofreniyaning psixopatga o'xshash debyuti bo'lgan. Ushbu debyutlarning 23 foizida sekin rivojlanadigan paranoid sindrom, 12 foizida oddiy shakl, 2 foizida paranoid shakl kuzatilgan, yana 31 foizida esa kasallik o'tkir shaklga o'tib, o'tkir paranoid, o'tkir polimorf yoki katatono-gebefrenik sindromlar rivojlangan.[3]

Mazkur ko'rsatkichlar erkak jinsiga mansub o'smirlarga taalluqlidir qizlarda bu nisbatlar boshqacha bo'lishi mumkin. Ma'lumki, o'smirlik davrida shizofreniya qizlarda o'g'il bolalarga nisbatan deyarli ikki baravar kam uchraydi (Jarikov N. M., 1972), psixopatga o'xshash debyutlar esa ular uchun kamroq xosdir (Voronkov B. V., 1978). Ushbu shaklda faqat ayrim psixopatiya turlari shizoid, beqaror, kamroq hollarda epileptoid yoki isteroid shakllar bilan o'xshashlik kuzatilmaydi, balki psixopatga o'xshash xarakter o'zgarishlari va ularga mos keluvchi xulq-atvor buzilishlari odatda kasallikning barcha namoyon bo'lishlarini to'liq qamrab oladi. Bred, gallyutsinatsiyalar, ruhiy avtomatizm simptomlari hamda boshqa produktiv belgilar mavjud bo'lmaydi yoki faqat o'tkinchi holatlar sifatida uchrab, rivojlanmaydi va bemorlarning xulq-atvoriga deyarli ta'sir ko'rsatmaydi. Emotsionallikning pasayishi, faollikning susayishi, patologik yakkalanish, tafakkurning formal buzilishlari kabi negativ simptomlar esa dastlab psixopatga o'xshash xulq-atvor ortida noaniq tarzda namoyon bo'ladi. Psixopatga o'xshash shakl o'smirlik davrida, ayniqsa o'g'il bolalarda, eng ko'p uchraydigan shakllardan biridir. O'smirlik davri xarakter shakllanishining muhim bosqichi bo'lgani sababli, aynan xarakterologik siljishlar sohasida eng zaif davr hisoblanadi. Agar sust kechuvchi shizofreniya o'smirlikdan oldingi davrda boshlansa, u odatda nevrozga o'xshash

shaklda namoyon bo‘ladi va yillar o‘tishi bilan psixopatga o‘xshash shaklga

transformatsiyalanadi (Golovan L. I., 1965).[2]

NATIJAR SHARXI

Psixopatga o‘xshash shizofreniya bilan psixopatiyalar hamda xarakter aksentuatsiyalari fonida yuzaga keladigan xulq-atvor buzilishlari o‘rtasidagi differensial diagnostika murakkab vazifa hisoblanadi. Bu muammoni hal etish uchun turli psixopatga o‘xshash klinik manzaralarni psixopatiya va xarakter aksentuatsiyalarining o‘xshash turlari bilan qiyosiy tahlil qilish zarur. Aynan shu vazifa bilan bog‘liq holda psixopatga o‘xshash shaklning alohida sindromlarini ajratib ko‘rsatish lozim bo‘ladi. Bunday tizimlashtirishga dastlabki urinish D. S. Ozeretskovskiy (1973) tomonidan amalga oshirilgan bo‘lib, u kattalarda psixopatga o‘xshash shaklning ikki variantini ajratgan: affektiv portlovchanlik ustun bo‘lgan variant va mayl (intilish) buzilishlari ustun bo‘lgan variant. Biz esa o‘smirlarda psixopatga o‘xshash shaklning quyidagi sindromlarini, ularning muayyan psixopatiya turlariga o‘xshashligiga qarab ajratdik (Lichko A. E., 1979):

Kuchayib boruvchi shizoidlashuv sindromi- Mazkur sindrom psixopatga o‘xshash shizofreniyada eng ko‘p uchraydigan shakllardan biridir. Premorbid davrda shizoid aksentuatsiya holatlari yarmidan ko‘proq bemorlarda uchraydi (Aleksandrov A. A., 1981). Qolgan hollarda esa kasallik boshlanguncha xarakterda yaqqol o‘ziga xosliklar aniqlanmaydi va faqat muayyan yosh davrida — ko‘pincha 16–17 yoshda shizoid xususiyatlar namoyon bo‘la boshlaydi hamda tobora kuchayib borib, ba‘zan karikatura yoki grotesk darajasigacha yetadi. Yakkalanish kuchayadi, oldingi do‘stlar bilan aloqalar uziladi, yangilari esa orttirilmaydi, yaqinlarga nisbatan sovuqlashuv yuz beradi. O‘qishga qiziqish asta-sekin yo‘qoladi. Ba‘zan bunga samarasiz, ammo haddan tashqari kuchli o‘quv mashg‘ulotlari davri oldindan keladi: uy vazifalarini bajarishga ko‘p soatlar sarflanadi, biroq ular umuman bajarilmaydi yoki juda past darajada bajariladi. Ko‘p o‘tmay motivatsiya so‘nadi va o‘qishdan butunlay chetlanish boshlanadi. Shunga qaramay, aniq “energetik salohiyatning pasayishi” kuzatilmaydi. Apatiya va abuliy o‘rniga ko‘pincha g‘ayrioddiy qiziqishlar sohasiga yo‘naltirilgan ancha zo‘riqishli faoliyat yoki mantiqsiz ko‘rinadigan, ammo energiyaga boy xatti-harakatlar ketma-ketligi kuzatiladi. Masalan, 16 yoshli o‘smir shahar tashqarisidagi o‘rmonga 6 yoshli singlisini olib borib, uni yashirin joyda qoldirgan, u yerga ovqat va o‘yinchoqlar tashib turgan hamda keyin militsiyaga uning yo‘qolgani haqida o‘zi xabar bergan. U buni, o‘z so‘zlariga ko‘ra, “militsiya ishining samaradorligini tekshirish” uchun qilgan. Ko‘pincha o‘smirning butun hayoti g‘ayrioddiy qiziqishlar “patologik xobbi”lar bilan to‘lib ketadi. Masalan, ayrim o‘smirlar kun bo‘yi fantastik shaharlarning rejalarini chizish bilan mashg‘ul bo‘lib, unda turli muassasalarni, hatto jamoat hojatxonalarini ham shartli belgilar bilan ko‘rsatadilar; yirik vatman qog‘ozlarida chizilgan o‘nlab oddiy sxemalar bir-biriga o‘xshash bo‘ladi. Boshqasi esa dunyoning barcha mamlakatlari uchun ko‘p yillik futbol va xokkey chempionatlari rejalarini tuzadi. Yana biri kun bo‘yi shahar bo‘ylab yurib, tramvay va avtobus yo‘nalishlarini “o‘rganish” bilan shug‘ullanadi. Shunga o‘xshash patologik xobbiarga misol sifatida: kinoteatlarda ketma-ket barcha filmlarni tomosha qilish uchun har kuni soatlab o‘tirish, sodda tuzilmali o‘q otuvchi moslamalar yasash va hokazolarni keltirish mumkin.

Bunday qiziqishlar jismoniy-manual xarakterga ham ega bo'lishi mumkin masalan,

“mushaklarni o'stirish” va “irodani mustahkamlash” uchun gantellar bilan soatlab shug'ullanish, yogalarga taqlid qilish, sovuq suvda suzish va hokazo. Kolleksionerlik esa

ba'zan g'alati va g'ayritabiiy shaklga kiradi, masalan, turli hayvonlarning najas namunalarini yig'ish kabi. [3]

Psixopatiyalar va xarakter aksentuatsiyalarida, ayniqsa shizoid tipida kuzatiladigan patologik qiziqishlarni uchta asosiy belgi ajratib turadi:

ushbu yosh va avlod uchun xos bo'lmagan g'ayrioddiylik va sun'iylik;

kuchli zo'riqish, to'sqinlik qilinsa keskin g'azablanish, qiziqishning butun hayotni egallab, hordiq, sayr, ish, o'qish, uyqu va sog'liqqa zarar yetkazishi;

samarasizlik — tanlangan sohada hech qanday real natija yoki muvaffaqiyatga erishilmaydi, aksincha, ko'p soatlab shug'ullangandek ko'rinsa-da, sohaning elementar asoslarini bilmaslik kuzatiladi (masalan, kimyoga qiziqqan o'smir uning maktab dasturidagi asoslarini bilmaydi, “shahar rejaları” tuzuvchi esa o'z shahrida oddiy yo'nalishlarni ham bilmaydi).

Biroq kasallik boshlanishidan oldin paydo bo'lgan va mustahkamlangan ayrim eski qiziqishlar saqlanib qolishi mumkin, hatto o'qish va boshqa barcha faoliyatlar tashlab qo'yilgan bo'lsa ham. Masalan, shaxmat, musiqa, rasm chizish kabi mashg'ulotlar uzoq vaqt davomida kasallik ta'sir etmagan, unda samaradorlik, diqqatni jamlash va emotsional jonlilik saqlanib qolishi mumkin.

XULOSA VA TAVSIYALAR

Tahlil qilingan manbalarga ko'ra, o'smirlik davridagi psixopatga o'xshash shizofreniya klinik jihatdan murakkab va differensial diagnostika nuqtai nazaridan qiyin bo'lgan shakllardan biridir. Ushbu davr xarakter shakllanishining eng muhim bosqichi bo'lgani sababli, kasallik ko'pincha aynan xarakterologik o'zgarishlar orqali namoyon bo'ladi. Natijada, psixopatga o'xshash buzilishlar psixopatiyalar yoki xarakter aksentuatsiyalari bilan tashqi ko'rinishda juda o'xshash bo'lib, kasallikning asl tabiatini aniqlashni murakkablashtiradi. Manbalarda ta'kidlanishicha, psixopatga o'xshash shaklda kasallikning asosiy belgisi produktiv simptomlarning (bred, gallyutsinatsiya, ruhiy avtomatizm) yo'qligi yoki juda qisqa muddatli va xulq-atvoriga sezilarli ta'sir ko'rsatmaydigan darajada namoyon bo'lishidir. Bunda negativ simptomlar dastlab aniq sezilmaydi, balki psixopatga o'xshash xulq-atvor fonida asta-sekin yuzaga chiqadi. O'smirlik davrida eng ko'p uchraydigan sindromlardan biri kuchayib boruvchi shizoidlashuv sindromi hisoblanadi. Bu holatda o'smirning yakkalanishi, ijtimoiy aloqalardan uzoqlashishi, o'qishga qiziqishning pasayishi, g'ayrioddiy va samarasiz qiziqishlar bilan haddan tashqari band bo'lishi kuzatiladi. Biroq bunda energiya pasayishi emas, balki faoliyatning mantiqsiz va ijtimoiy jihatdan ahamiyatsiz sohalarga yo'naltirilishi xosdir. Shuningdek, patologik qiziqishlar uch asosiy belgi bilan ajralib turadi: yoshga mos kelmaydigan g'ayrioddiylik, butun hayotni egallab oluvchi zo'riqish va real natijaning yo'qligi. Bu holatlar psixopatga o'xshash shizofreniyani oddiy aksentuatsiya yoki

psixopatiyadan ajratishda muhim diagnostik mezon bo'lib xizmat qiladi.

Umuman olganda, mazkur manbalar o'smirlik davridagi psixopatga o'xshash shizofreniya ko'pincha karakterologik o'zgarishlar ko'rinishida boshlanishini, uning klinik belgilari esa psixopatiya va aksentuatsiyalarga o'xshash bo'lishini ko'rsatadi. Shu sababli, to'g'ri tashxis qo'yish uchun simptomlarning dinamikasi, negativ belgilar paydo bo'lishi va xulq-atvor o'zgarishlarining chuqurligi hamda davomiyligini kompleks ravishda tahlil qilish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Шамардина, М. В., Ральникова, И. А., & Петухова, Е. А. (2020). Психология характера: учебное пособие.
2. Захарченко, В. В. (2018). Акцентуации характера учащихся высших и средних специальных учреждений образования с различными типами отношения к символической реальности: аннотация к дипломной работе/Захарченко Владислав Владимирович; факультет философии и социальных наук; кафедра\ психологии; научный руководитель: Поляков АМ.
3. Личко, А. Е. (1983). Психопатии и акцентуации характера у подростков.